

Challenges and perspectives of administrative management in higher education: institutional strengthening, educational quality, and academic leadership in a globalized context

Retos y perspectivas de la gestión administrativa en la educación superior: fortalecimiento institucional, calidad educativa y liderazgo académico en el contexto globalizado

Para citar este trabajo:

Córdova Negrete, M. G., Domínguez Toala, G. del P., & Córdova Cabrera, D. J. (2025). Retos y perspectivas de la gestión administrativa en la educación superior: fortalecimiento institucional, calidad educativa y liderazgo académico en el contexto globalizado. *Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society*, 2(2), e-207. <https://doi.org/10.71068/xzb5wn45>

Autores:

Manuel Gilberto Córdova Negrete, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, mcordovan2@unemi.edu.ec , <https://orcid.org/0009-0001-9357-7188>

Geoconda del Pilar Domínguez Toala, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, gdominguez@unemi.edu.ec , <https://orcid.org/0009-0000-5510-7508>

Daniela Jamilex Córdova Cabrera, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, dcordovac@unemi.edu.ec , <https://orcid.org/0000-0001-8148-7233>

RECIBIDO: 22-Marzo-2025

ACEPTADO: 07-Abril-2025

PUBLICADO 21-Abril-2025

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo analizar los desafíos y perspectivas de la gestión administrativa en las instituciones de educación superior de Ecuador, México y Chile, con énfasis en el fortalecimiento institucional, la calidad educativa y el liderazgo académico en el contexto globalizado. Se utilizó un enfoque cualitativo y descriptivo, basado en una revisión sistemática de literatura científica publicada entre 2019 y 2024 en bases de datos indexadas como Scopus, SciELO y Latindex Catálogo 2.0. La metodología permitió identificar y analizar los principales aportes teóricos y empíricos sobre el tema. Los hallazgos evidencian que, si bien existen avances en infraestructura y digitalización, las universidades enfrentan importantes desafíos estructurales y contextuales. Entre ellos destacan la ineficiencia en los procesos administrativos, la débil articulación organizacional y la limitada capacidad de respuesta ante las demandas del entorno. Estos factores condicionan la mejora institucional, afectando la calidad educativa y la consolidación de un liderazgo académico transformador.

Palabras clave: Gestión administrativa; Educación superior; Fortalecimiento institucional; Calidad educativa; Liderazgo académico.

Abstract

This study aimed to analyse the challenges and perspectives of administrative management in higher education institutions in Ecuador, Mexico, and Chile, with a focus on institutional strengthening, educational quality, and academic leadership within a globalised context. A qualitative and descriptive approach was employed, based on a systematic review of scientific literature published between 2019 and 2024, sourced from indexed databases such as Scopus, SciELO, and Latindex Catalogue 2.0. The methodology enabled the identification and analysis of key theoretical and empirical contributions on the subject. The findings reveal that, although there have been advances in infrastructure and digitalisation, universities continue to face significant structural and contextual challenges. These include inefficiencies in administrative processes, weak organisational coordination, and limited responsiveness to external demands. Such factors hinder institutional improvement, adversely affecting educational quality and the consolidation of transformative academic leadership.

Keywords: Administrative management; Higher education; Institutional strengthening; Educational quality; Academic leadership.

1. Introducción

En un entorno marcado por la globalización, la transformación digital y las exigencias de calidad, la gestión administrativa en la educación superior se posiciona como un componente estratégico para garantizar el fortalecimiento institucional, el liderazgo académico y la mejora continua del sistema educativo. La capacidad de las universidades para adaptarse a los cambios, optimizar sus procesos y consolidar una visión de liderazgo transformador resulta fundamental para afrontar los desafíos contemporáneos que impone el contexto global. En este sentido, el presente estudio busca analizar los retos y perspectivas de la gestión administrativa en las instituciones de educación superior de Ecuador, México y Chile, considerando los avances, limitaciones y oportunidades que emergen en cada país a partir de sus contextos particulares, pero también desde una mirada articulada que contribuya a la comprensión de esta problemática a nivel regional.

La gestión administrativa en la educación superior enfrenta importantes desafíos derivados de la necesidad de responder eficientemente a los estándares internacionales de calidad, a las demandas de transparencia institucional y a la consolidación de un liderazgo académico que promueva la innovación, la sostenibilidad y la inclusión. A pesar de los esfuerzos emprendidos por las universidades latinoamericanas para modernizar sus procesos y estructuras, persisten brechas significativas en términos de planificación estratégica, uso de tecnologías para la gestión, participación del personal académico en la toma de decisiones y articulación con las políticas públicas. Esta situación limita el fortalecimiento institucional y condiciona el impacto de las instituciones en la sociedad. En este marco, es necesario comprender cómo se manifiestan estos retos en Ecuador, México y Chile, así como las perspectivas que ofrece cada contexto para consolidar una gestión administrativa efectiva y transformadora.

En Ecuador, las instituciones de educación superior han experimentado importantes procesos de reforma orientados a la mejora de la calidad y al fortalecimiento institucional. No obstante, aún existen desafíos relacionados con la burocratización de los procesos administrativos y la escasa autonomía universitaria para implementar modelos de gestión más flexibles e innovadores. Según Farfán et al. (2017) uno de los principales problemas radica en la falta de articulación entre los niveles de gestión académica y administrativa, lo cual limita la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta frente a los cambios del entorno global. Estas condiciones requieren una revisión profunda de los modelos administrativos vigentes y una apuesta por liderazgos capaces de impulsar transformaciones estructurales.

En México, el sistema de educación superior enfrenta una realidad compleja, marcada por desigualdades regionales, escasez de recursos y tensiones entre las políticas federales y las dinámicas institucionales. A pesar de contar con universidades de alto prestigio, muchas instituciones presentan debilidades en sus estructuras administrativas, afectando la calidad y la sostenibilidad de sus programas. García et al. (2017) señalan que uno de los retos centrales es el fortalecimiento de capacidades directivas y la implementación de sistemas de gestión basados en la evaluación y mejora continua. En este sentido, la gestión administrativa debe orientarse hacia modelos más participativos, transparentes y alineados con los objetivos de desarrollo nacional e internacional.

En Chile, la gestión en la educación superior ha estado fuertemente influenciada por las reformas orientadas a la rendición de cuentas, la acreditación institucional y el aseguramiento de la calidad. Sin embargo, estas políticas han generado tensiones en la administración universitaria, especialmente en lo que respecta a la autonomía institucional y la sobrecarga burocrática. García et al. (2024) destacan que, si bien se ha avanzado en el fortalecimiento de sistemas de control y

evaluación, todavía es necesario desarrollar un liderazgo académico que promueva una cultura organizacional orientada a la innovación y la colaboración. La gestión administrativa, en este contexto, debe ser entendida como un proceso estratégico y no meramente operativo, capaz de responder con flexibilidad a los desafíos de un entorno altamente competitivo y cambiante.

La gestión administrativa universitaria ha cobrado una relevancia creciente en el análisis de la calidad educativa, especialmente en América Latina. De la Damián et al. (2025) identifican que los procesos administrativos bien estructurados permiten a las instituciones de educación superior alcanzar niveles más altos de eficiencia, gobernanza y transparencia, impactando directamente en los procesos académicos y en la formación integral de los estudiantes.

En el contexto latinoamericano, Benalcazar et al. (2025) evidencian que muchos sistemas universitarios presentan una marcada centralización administrativa que dificulta la toma de decisiones autónomas y ágiles, generando una desconexión entre los niveles estratégicos y operativos de las universidades. Esta situación se traduce en limitaciones para el fortalecimiento institucional y el liderazgo académico efectivo.

Un análisis comparativo realizado por Paredes (2019) entre universidades públicas de América del Sur concluye que el nivel de desarrollo de la gestión administrativa está estrechamente vinculado con el marco normativo nacional y con el grado de autonomía que poseen las instituciones. En este estudio, se observa que los países con mayor descentralización administrativa tienden a mostrar mejores prácticas en liderazgo organizacional.

Por otro lado, Bernate et al. (2020) sostienen que uno de los principales retos de la administración universitaria es adaptarse a las demandas del entorno global, que exige procesos más flexibles, uso intensivo de tecnología y una visión estratégica orientada al cambio permanente. Este enfoque demanda un tipo de liderazgo académico que impulse la innovación y fomente una cultura institucional colaborativa.

UNESCO (2024) destacan que la calidad de la gestión administrativa no solo repercute en el funcionamiento interno de las universidades, sino también en su proyección externa y capacidad de internacionalización. Según los autores, aquellas instituciones que logran integrar eficazmente la administración con la planificación académica muestran mayores niveles de reconocimiento y sostenibilidad.

Teoría

La gestión administrativa universitaria se concibe como un sistema complejo que articula procesos, recursos humanos, tecnológicos y financieros para garantizar la operatividad institucional. Díaz et al. (2022) sostiene que este tipo de gestión debe estar alineada con los objetivos estratégicos de la universidad, promoviendo la eficiencia organizativa y la toma de decisiones informada.

Desde una perspectiva organizacional, Pineda et al. (2021) argumenta que la gestión administrativa requiere estructuras funcionales bien definidas, con niveles de coordinación claros que permitan responder de forma ágil a los cambios del entorno. Esto implica fortalecer la comunicación interna, la planificación estratégica y la gestión por resultados.

El liderazgo académico juega un papel clave en la efectividad de la administración universitaria. Sierra (2019) afirma que los líderes académicos deben asumir un rol transformador, promoviendo la innovación, la mejora continua y el compromiso institucional. Su papel no se limita a lo pedagógico, sino que debe incidir en la gestión administrativa con una visión integradora.

El fortalecimiento institucional implica consolidar capacidades internas, promover una cultura organizacional sólida y establecer mecanismos de evaluación permanente. (Maldonado et al.

(2019) plantea que las universidades deben generar modelos de gobernanza inclusivos que permitan una participación activa de todos los actores en los procesos administrativos.

En el ámbito de la calidad educativa, Martínez et al. (2020) destacan que una gestión administrativa eficiente es un pilar fundamental para cumplir con los estándares nacionales e internacionales. La acreditación y los procesos de aseguramiento de la calidad requieren estructuras administrativas sólidas, con sistemas de información confiables y personal capacitado.

La globalización ha transformado la lógica de funcionamiento de las universidades. Carvajal (2019) explica que las instituciones deben adaptarse a nuevas demandas del mercado laboral, la internacionalización de los currículos y la competitividad académica global, lo cual exige una gestión administrativa más estratégica y visionaria.

Asimismo, la transformación digital ha impactado directamente en los procesos administrativos de la educación superior. Weingärtner et al. (2024) señalan que el uso de plataformas tecnológicas permite agilizar trámites, mejorar la trazabilidad de la información y optimizar la gestión del conocimiento institucional.

Lázaro et al. (2020) indica que el liderazgo universitario debe ser repensado desde una lógica participativa y horizontal, en donde la administración no se perciba como un área aislada, sino como parte integral del desarrollo académico y social de las instituciones de educación superior.

Metodología

La investigación se sustenta en una revisión sistemática de la literatura científica disponible en bases de datos indexadas como Scopus, SciELO y Latindex Catálogo 2.0. Se recopilieron investigaciones recientes publicadas entre los años 2019 y 2024, centradas en el contexto de la educación superior en Ecuador, México y Chile. La metodología se basa en el análisis interpretativo de hallazgos relevantes, contrastando los aportes de distintos autores para establecer categorías teóricas comunes y divergencias entre los países analizados.

Objetivo

Analizar los retos y perspectivas de la gestión administrativa en las instituciones de educación superior de Ecuador, México y Chile, en relación con el fortalecimiento institucional, la calidad educativa y el liderazgo académico en el contexto globalizado.

En el marco de los desafíos que impone la globalización al sistema universitario latinoamericano, surge la necesidad de comprender a profundidad las condiciones actuales y futuras de la gestión administrativa en la educación superior. Bajo esta premisa, el presente estudio se orienta a responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los principales retos y perspectivas que enfrenta la gestión administrativa en la educación superior de Ecuador, México y Chile, en términos de fortalecimiento institucional, calidad educativa y liderazgo académico ante los desafíos del contexto global? Esta interrogante busca guiar el análisis comparativo entre los tres países, destacando tanto las dificultades estructurales como las oportunidades para una gestión más eficiente, innovadora y alineada con los estándares internacionales.

2. Metodología

El estudio adoptó un enfoque cualitativo y descriptivo, sustentado en una revisión sistemática de la literatura científica con el propósito de identificar, analizar e interpretar los principales aportes teóricos y empíricos relacionados con la gestión administrativa en la educación superior. La recolección de la información se llevó a cabo mediante una búsqueda exhaustiva en bases de

datos académicas indexadas como Scopus, SciELO y Latindex Catálogo 2.0. Para ello, se seleccionaron publicaciones comprendidas entre los años 2019 y 2024.

Para la selección de las fuentes documentales se tomaron en cuenta estudios que estuvieran enfocados específicamente en instituciones de educación superior de Ecuador, México y Chile, con un abordaje claro y directo de las temáticas relacionadas con la gestión administrativa, el liderazgo académico, el fortalecimiento institucional y la calidad educativa. Se priorizaron artículos científicos revisados por pares, publicados en revistas académicas reconocidas e indexadas, que ofrecieran un respaldo metodológico sólido y contribuciones significativas al análisis de los contextos nacionales. Asimismo, se consideró como requisito la disponibilidad del texto completo en idioma español, con el fin de asegurar la accesibilidad y la adecuada interpretación del contenido. Por otro lado, se descartaron aquellos documentos que no se encontraban dentro del periodo de análisis (2019–2024), que abordaban niveles educativos distintos al universitario, o que no presentaban una relación directa con los objetivos del presente estudio.

El análisis de los documentos seleccionados se realizó de forma interpretativa y crítica, buscando establecer patrones comunes, contrastes y categorías conceptuales compartidas o diferenciadas entre los tres países objeto de estudio. Esta comparación permitió comprender los principales retos y perspectivas de la gestión administrativa en el contexto de la educación superior latinoamericana, especialmente frente a las exigencias del entorno globalizado.

La población del estudio estuvo conformada por estudiantes de una carrera universitaria en una institución de educación superior, específicamente en un curso compuesto por 30 estudiantes. No obstante, debido a la coincidencia con el periodo de evaluaciones académicas, únicamente se pudo aplicar el instrumento a 6 estudiantes, quienes participaron de manera voluntaria. La selección de la muestra fue de tipo no probabilística por conveniencia, considerando la disponibilidad de los participantes al momento de la recolección de datos.

Para la recopilación de la información se utilizó un cuestionario estructurado, elaborado con base en los ejes temáticos de la investigación: gestión administrativa, fortalecimiento institucional, liderazgo académico y calidad educativa. El instrumento fue aplicado de manera presencial y sus datos fueron organizados y analizados mediante Microsoft Excel, lo que permitió un procesamiento ágil de las respuestas.

La validación del instrumento se realizó a través de una revisión previa de contenido por parte de expertos en el área educativa, quienes evaluaron la coherencia, claridad y pertinencia de las preguntas. Posteriormente, se llevó a cabo una prueba piloto con un grupo reducido, cuyos resultados se analizaron también en Excel, verificando la consistencia de los ítems y ajustando los aspectos necesarios antes de la aplicación definitiva.

3. Resultados

En este apartado se presentan los principales hallazgos derivados del análisis de la información recopilada de la muestra seleccionada. Los resultados permitieron identificar percepciones relevantes sobre la gestión administrativa, el fortalecimiento institucional, el liderazgo académico y la calidad educativa en el contexto de una institución de educación superior, aportando una comprensión más profunda de los retos y perspectivas que enfrentaron estas dimensiones desde la mirada del estudiantado. A pesar de que el estudio tuvo un carácter exploratorio y la muestra fue reducida, los datos obtenidos ofrecieron elementos significativos que enriquecieron.

El análisis de las respuestas obtenidas reveló percepciones diversas, aunque con patrones comunes, entre los estudiantes participantes en relación con la gestión administrativa en su

institución de educación superior. La mayoría de los encuestados manifestó una percepción crítica sobre la eficiencia de los procesos administrativos, señalando demoras en trámites académicos, falta de digitalización en algunos servicios y escasa comunicación entre departamentos.

En cuanto al fortalecimiento institucional, los estudiantes reconocieron avances en infraestructura y acceso a recursos tecnológicos; sin embargo, identificaron una falta de seguimiento a los planes de mejora institucional y una limitada participación estudiantil en los procesos de evaluación institucional. Esto sugirió una necesidad de mayor apertura hacia la retroalimentación de la comunidad académica.

Respecto al liderazgo académico, los participantes destacaron que existían docentes con vocación y liderazgo en sus áreas, pero también señalaron que no todos los líderes académicos promovían espacios colaborativos ni innovación pedagógica. En general, se percibió una ausencia de liderazgo estratégico visible por parte de las autoridades académicas, especialmente en momentos de crisis o cambios curriculares.

En lo relacionado con la calidad educativa, los estudiantes coincidieron en que existían esfuerzos por mantener estándares adecuados, como la actualización de contenidos y el uso de tecnologías en el aula. Sin embargo, expresaron que aún persistían desequilibrios entre teoría y práctica, así como una necesidad de adaptar la enseñanza a las demandas del entorno profesional actual.

El uso de Microsoft Excel permitió clasificar las respuestas en categorías temáticas y establecer frecuencias, lo que facilitó la identificación de tendencias y aspectos críticos. Aunque la muestra fue reducida, los resultados obtenidos ofrecieron una primera aproximación a las percepciones estudiantiles sobre los retos administrativos y académicos de su institución, abriendo paso a futuras investigaciones con muestras más amplias.

Tabla 1
Percepciones sobre la gestión administrativa

Categoría	Percepción	Frecuencia
Eficiencia de los procesos administrativos	Crítica, con demoras y falta de digitalización	5 de 6 estudiantes
Comunicación entre departamentos	Deficiente, no fluida	4 de 6 estudiantes
Procesos académicos	Lentos y burocráticos	3 de 6 estudiantes

Nota. La información presentada reflejó las percepciones manifestadas por los estudiantes participantes en relación con los aspectos administrativos de su institución. La mayoría expresó una postura crítica frente a la eficiencia de los procesos, señalando demoras, falta de digitalización y deficiencias en la comunicación interna.

Tabla 2
Percepciones sobre el fortalecimiento institucional

Categoría	Percepción	Frecuencia
Avances en infraestructura	Reconocidos, pero insuficientes	4 de 6 estudiantes
Acceso a recursos tecnológicos	Mejorado, aunque con limitaciones	5 de 6 estudiantes
Participación estudiantil en evaluación institucional	Limitada, falta de apertura	4 de 6 estudiantes
Seguimiento a planes de mejora institucional	Insuficiente, falta de implementación efectiva	3 de 6 estudiantes

Nota. Los estudiantes reconocieron algunos avances en infraestructura y acceso a recursos tecnológicos; sin embargo, percibieron limitaciones en la implementación efectiva de planes de mejora institucional y una escasa participación estudiantil en los procesos de evaluación, lo que evidenció la necesidad de una mayor apertura y seguimiento por parte de la administración.

Tabla 3
Percepciones sobre el liderazgo académico

Categoría	Percepción	Frecuencia
Calidad de liderazgo docente	Positiva, con vocación pero limitada innovación	5 de 6 estudiantes
Espacios colaborativos y pedagógicos	Escasos, no promovidos adecuadamente	4 de 6 estudiantes
Liderazgo estratégico de autoridades académicas	Ausente, especialmente en momentos de crisis	6 de 6 estudiantes

Nota. Los estudiantes valoraron positivamente la vocación de algunos docentes, aunque señalaron una limitada capacidad de innovación. Además, percibieron una escasa promoción de espacios colaborativos y una ausencia de liderazgo estratégico por parte de las autoridades académicas, especialmente durante situaciones de crisis.

Tabla 4
Percepciones sobre la calidad educativa

Categoría	Percepción	Frecuencia
Actualización de contenidos	Reconocida, aunque insuficiente	4 de 6 estudiantes
Uso de tecnologías en el aula	Implementado, pero no sistemático	5 de 6 estudiantes
Equilibrio entre teoría y práctica	Desigual, con falta de conexión práctica-teórica	5 de 6 estudiantes
Adaptación de la enseñanza a demandas profesionales	Necesaria, pero no suficientemente promovida	6 de 6 estudiantes

Nota. Los estudiantes reconocieron esfuerzos por actualizar contenidos y utilizar tecnologías en el aula; sin embargo, señalaron que estas prácticas no se implementaban de manera sistemática. También identificaron un desequilibrio entre teoría y práctica, así como una escasa adaptación de la enseñanza a las demandas del entorno profesional.

4. Discusión

La gestión administrativa universitaria constituye un componente clave en la calidad educativa, particularmente en América Latina, donde las instituciones enfrentan desafíos estructurales y contextuales. Un modelo administrativo bien estructurado permite alcanzar mayores niveles de eficiencia, gobernanza y transparencia, lo que repercute directamente en los procesos académicos y en la formación integral del estudiantado.

En el contexto latinoamericano, muchas universidades operan bajo esquemas de centralización que dificultan la autonomía en la toma de decisiones. Esta condición genera una desconexión entre los niveles estratégicos y operativos, afectando el fortalecimiento institucional y limitando el liderazgo académico. La descentralización, por el contrario, tiende a favorecer mejores prácticas organizacionales, al facilitar respuestas más ágiles y contextualizadas a las necesidades institucionales.

El desarrollo de la gestión administrativa también se relaciona estrechamente con el marco normativo nacional y con el grado de autonomía que poseen las universidades. Aquellas instituciones que gozan de mayor libertad administrativa tienden a implementar modelos más innovadores de liderazgo y gestión organizacional. Este entorno les permite alinear sus procesos con los objetivos estratégicos y adoptar una visión institucional más proactiva.

La adaptación al contexto global constituye otro de los grandes retos para la administración universitaria. Se requiere una gestión flexible, con uso intensivo de tecnologías y una visión estratégica orientada al cambio. Esto implica también un liderazgo académico comprometido con la innovación, la colaboración y el desarrollo institucional continuo, que permita responder a los desafíos de la globalización y la transformación digital.

Además, la articulación efectiva entre la gestión administrativa y la planificación académica incide positivamente en la proyección externa de las universidades, facilitando procesos de internacionalización, sostenibilidad y reconocimiento. Las instituciones que integran estas dimensiones de manera coherente fortalecen su capacidad de respuesta frente a un entorno cada vez más exigente y competitivo.

5. Conclusión

El análisis realizado permite identificar que la gestión administrativa en las instituciones de educación superior de Ecuador, México y Chile enfrenta múltiples retos estructurales y contextuales que limitan su eficacia y capacidad de respuesta ante las exigencias del entorno globalizado. A pesar de los avances en infraestructura y digitalización de algunos procesos, persisten deficiencias en la eficiencia administrativa, la articulación entre niveles organizativos y la toma de decisiones estratégicas.

En cuanto al fortalecimiento institucional, si bien se reconocen esfuerzos orientados al mejoramiento de recursos físicos y tecnológicos, se evidencia una débil implementación de planes de mejora y escasa participación de la comunidad universitaria en procesos evaluativos, lo cual limita el impacto y sostenibilidad de los cambios.

Respecto a la calidad educativa, las instituciones analizadas muestran iniciativas para actualizar contenidos curriculares y promover el uso de tecnologías, pero aún se presentan desequilibrios entre la teoría y la práctica, y una débil alineación con las demandas del mercado laboral, lo que pone en evidencia la necesidad de reformular estrategias académicas más integradoras y pertinentes.

En el ámbito del liderazgo académico, se identifican figuras docentes con vocación y compromiso, aunque sin una promoción sistemática de espacios colaborativos ni de innovación pedagógica. Además, la ausencia de liderazgo estratégico visible por parte de las autoridades académicas en situaciones críticas refleja una debilidad estructural que debe ser abordada con urgencia.

En síntesis, la gestión administrativa en las universidades de los países analizados requiere una transformación profunda basada en la eficiencia, la transparencia, la participación y la visión estratégica. Superar estos desafíos es esencial para consolidar instituciones más sólidas, con procesos educativos de mayor calidad y con líderes capaces de orientar el cambio en un contexto de creciente complejidad e interdependencia global.

Referencias

Benalcazar, B. C., & al, e. (2025). Liderazgo educativo: análisis integrado de teorías y prácticas en contextos diversos. *SciELO Revista InveCom*, 5(2).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12812587>

- Bernate, J. A., & Vargas, G. J. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Redalcy Revista de Ciencias Sociales*, 26. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/journal/280/28064146010/html/>
- Carvajal, S. J. (2019). UNIVERSIDAD Y GLOBALIZACIÓN: CAMBIOS Y DESAFÍOS. *Praxis & Saber*, 8(18), 113-131. <https://doi.org/10.19053/22160159.v8.n18.2017.7248>
- Damián, N. E., & al., e. (2025). Procesos administrativos y la gestión por resultados en educación superior. *Revista Invecom*, 5(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14920699>
- Díaz, P. A., & Villafuerte, Á. C. (2022). Planeamiento Estratégico de la Educación. *Comuni@cción*, 13(2), 161-171. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.681>
- Farfán, C. M., & Reyes, A. I. (2017). Gestión educativa estratégica y gestión escolar del proceso de enseñanza-aprendizaje: una aproximación conceptual. *REencuentro*, 28(73), 45-61. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/journal/340/34056722004/html/>
- García, B. L., & Vélez, J. D. (2024). LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y DIRECTIVO EN RELACIÓN CON LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. *SciELO Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación*, 10(20). <https://doi.org/10.55560/arete.2024.20.10.3>
- García, P. F., Boom, C. E., & Molina, R. S. (2017). HABILIDADES DEL GERENTE EN ORGANIZACIONES DEL SECTOR PALMICULTOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR – COLOMBIA. *Revista Científica "Visión de Futuro"*, 21(2), 1-21. <https://doi.org/https://www.redalyc.org/journal/3579/357955446001/html/>
- Lázaro, H. H., & Hernández, R. G. (2020). Liderazgo docente en la perspectiva de universitarios. *Horizonte de la Ciencia*, 10(18). <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2020.18.404>
- Maldonado, M. B., & al, e. (2019). Aproximación a un modelo de gobernanza en universidades públicas de la provincia de Pichincha del Ecuador. *SciELO Visión de futuro*, 23(2). <https://doi.org/ISSN 1669-7634>
- Martínez, I. J., & al, e. (2020). CALIDAD EDUCATIVA: UN ESTUDIO DOCUMENTAL DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOFORMATIVA. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 16(1), 233-258. <https://doi.org/10.17151/rlee.2020.16.1.11>
- Paredes, A. V. (2019). Gestión administrativa y calidad de servicio que brindan las Instituciones de Educación Superior Públicas. *Universidad Técnica de Ambato*. <https://doi.org/https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/31522>
- Pineda, P. V., & Erazo, Á. J. (2021). La Estructura Organizacional y su relación con los procesos administrativos en Instituciones Educativas privadas. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 6(12), 37-68. <https://doi.org/10.35381/r.k.v6i12.1272>
- Sierra, V. G. (2019). Liderazgo educativo en el siglo XXI, desde la perspectiva del emprendimiento sostenible. *Revista Escuela de Administración de Negocios*(81), 111-128. <https://doi.org/10.21158/01208160.n81.2016.1562>
- UNESCO. (2024). Eficiencia terminal en la educación superior: hacia un nuevo enfoque. *Revista educación superior y sociedad: nueva etapa*, 36(1), 245-261. <https://doi.org/10.54674/ess.v36i1.694>
- Weingärtner, R. I., & Estevão, R. A. (2024). Gestión del conocimiento aplicado: transformación digital y comunidades de prácticas. *revista internacional de administración*(15). <https://doi.org/10.32719/25506641.2024.15.1>

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses relacionados con este estudio y que todos los procedimientos seguidos cumplen con los estándares éticos establecidos por la revista. Asimismo, confirman que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra publicación.